

ДУДУҚЛАНИШНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ ВА БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Холбоева Рухсора Эгамбердиевна

КИУТ Самарқанд филиали

Махсус педагогика ва дефекталогия йўналиши

1 курс магистранти ruxsoraholboyeva05@gmail.com

+998333858623, +998883868632

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17580634>

Аннотатсия: **Мақсад.** Дудуқланиш ҳақида маълумот бериш. Дудуқланиш турлари.. Дудуқланишнинг тарихи. Мактабда таълим олаётган ўқувчиларда учрадиган дудуқланишлар. Ўқувчиларда дудуқланишни бартараф этиш усуллари.

Kalit so'zlar: дудуқланиш, нейрофизиологик, психолингвистик, невротик, неврозсимон

Дудуқланиш патогенезини ўрганган кўпгина муаллифлар дудуқланувчи кишиларда турли хил вегетатив ўзгаришлар бўлишини айтишади. Масалан, М.Зееман ҳисобига кўра, 84% дудуқланувчи кишиларда вегетатив дистония бор.

Вегетатив асаб системасининг оғир бузилиш ҳолларида хусусан дудуқланиш иккинчи планга кўчади, кўрқув, ҳаяжонланиш, ваҳима, бадгумонлик, умумий зўриқиш юз беради, кишида титрашга, терлашга, қизаришга мойиллик пайдо бўлади. Болалик ёшида дудуқланувчиларда уйқунинг бузилиши, кўз илиниши пайтида чўчиб тушиш, зерикарли, нотинч, юзаки уйқулар, тунги ваҳимага тушишлар кузатилади. Каттароқ ёшдаги дудуқланувчилар бу каби кечинмаларни нутқ бузилиши билан боғлашга ўринадилар. Унинг бузилганлиги тўғрисидаги фикр кайфиятнинг доимий бузуқлиги билан боғлиқ ҳолда, турғун хулқ-атвори келтириб чиқаради. Умумий қўзғалувчанлик, озиб-тўзиш, беқарорлик ва доимий шубҳалик ҳолларида, нутқ одатда қисқа вақт яхшиланиши мумкин. Машғулот айтларида дудуқланувчиларда бир мақсадга қаратилганлик ва қатъийлик тез-тез йўқолиб туради. Улар ўз имкониятларига, эришган натижаларига етарлича баҳо бермайдилар, чунки нутқнинг яхшиланиши уларнинг умумий кайфиятини кам миқдорда енгиллаштиради.

70-йилларда психиатрияда невротик ва неврозга ўхшаш бузилишларни чегаралаш учун тиббий меъёрлар таклиф этилган эди. Бунда дудуқланишни ҳам невротик, ҳам неврозга ўзаш шаклларга ажратишга мойиллик аниқланди. Н.М.Асатиани, Б.З.Драпкин, В.Г.Казаков, Л.И.Беляков ва бошқалар.

Ҳозирги даврга қадар тадқиқотчилар дудуқланиш механизмини на фақат тиббий на физиологик жиҳатдан, балки нейрофизиологик, психологик, психоллингвистик нутқтаи назарлардан ҳам ўрганишга ўринишмоқда.

Нутқ фаолиятини ташкил этишда дудуқланишни нейрофизиологик жиҳатдан текширилиши қизиқиш уйғотаётир. Мавжуд тадқиқотлар шуни кўрсатадики, нутқ пайтида дудуқланувчиларда доминант (чап) яримшар ўнг яримшарга нисбатан ўзининг етакчилик вазифасини тўлиқ маънода бажара олмайди. Дудуқланишнинг нутқ талаффузидаги қандайдир доминантлик билан ўзаро муносабати ҳақидаги қويدани В.М.Шкловский маълумотлари тасдиқлайди.

Дудуқланиш муаммоларини руҳшунослик борсида ишлаб чиқиш дудуқланишнинг генезисини очиш, дудуқланувчиларнинг коммуникация жараёнидаги хатти-ҳаракатларини тушуниш, уларнинг индивидуал-психологик хусусиятларини аниқлаш учун унинг муаммоларини психологик нуқтаи назардан ишлаб чиқиш долзарб масалаларидандир. Дудуқланувчиларнинг диққат-эътибори, хотираси, тафаккури, руҳий ҳаракатини ўрганиш шуни кўрсатдики, уларда руҳий фаолият тўзилиши, унинг ўз-ўзини мувофиқлаштириш жараёни ўзгарган. Улар юқори даражада автоматлаштирилишини (хусусан фаолиятга тезда киришишни) талаб қиладиган фаолиятни ёмон ўтайдилар, лекин, ихтиёрий бажарилиш биланоқ дудуқланувчи ва соғлом киши орасидаги самарадорлик фарқи йўқолади. Руҳий ҳаракат фаолияти бундан мустаснодир: агар соғлом болаларда руҳий ҳаракатлар маълум миқдорда автоматик тарзда содир бўлса ва ихтиёрий мувофиқлашувни талаб қилмаса, бу ҳолда мувофиқлаштириш дудуқланувчилар учун эркин назоратни талаб қиладиган мураккаб вазифадан иборат бўлади.

Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, дудуқланувчилар нуқсонсиз сўзловчиларга нисбатан (уларга нерв системасининг ҳаракатчанлиги билан боғлиқ ҳолдаги персеварация ҳодисаси хосдир) руҳий жараёнларининг ўта фаолиятсизлиги билан фарқ қиладилар.

Дудуқланиш – бу нутқ аппарати мускулларининг тортишиш натижасида нутқнинг суръат-оҳангининг бузилишидир.

Дудуқланиш келиб чиқиш сабабларига кўра икки хил бўлади. Наслий ва орттирилган дудуқлик. Наслий дудуқлик нутқ аппаратининг туғма заифлиги асосида ривожланади, у авлоддан авлодга ресессив аломат тарзида ўтиб боради. Орттирилган дудуқлик эса ҳаёт давомида **невротик**

ва **неврозсимон** ўзгаришлар натижасида пайдо бўлади. Дудуқланиш тутилиш атамаси билан аталади. Дудуқланиш келиб чиқиш сабабига кўра икки хил бўлади.

1. Невротик дудуқлаши.
2. Неврозсимон дудуқланиш.

1. Невротик дудуқланиш яъни логоневроз боланинг кучли руҳий кечинмалари, стресс, депрессия, кўрқув, ҳаддан ортиқ қаттиқ кўллик, оиладаги икки тиллик, дудуқланувчига тақлид қилиш натижасида пайдо бўлади.

2. Неврозсимон дудуқланиш – бу бош миянинг органик жароҳатланиши, бош миядаги турли хил ўсимталар, дизартирия, таянч аъзолари касалликлари, ДСП натижасида вужудга келади.

Дудуқланиш ўз вақтида бартараф этилмаслик боланинг руҳиятига салбий таъсир кўрсатади. Бола ўз фикрини баён эта олмайди, тенгдошлари билан мулоқотга кириша олмайди.

Дудуқланиш 2 ёшдан – 7 ёшгача бўлган болаларда орасида кўп учрайди. Бу даврда болаларда жисмоний ривожланиш бир оз чекиниб, ақлий ва психологик ривожланиш босқичи бошланади. Бу босқичда болаларда нутқнинг тараққий этадиган даври ҳисобланади. 2 ёшдан-7 ёшгача бўлган даврда баъзи болаларда кўрқув, ҳис-ҳаяжонга бўлган эҳтирос кучли бўлади. Яъни асаб тизимида дудуқланишига мойиллиги бўлган болаларда бундай ҳолат тез учрайди.

Дудуқланиш белгилари уч хил бўлади: клоник, тоник ва аралаш.

Клоник мускуллар тортилиш вақтида товуш, бўғин ёки сўз бир неча маротаба такрорланади. Масалан о-о-о-лма, а-а-а-на, қ-қ-қ-адам, б-б-б-ор. Тоник мускуллар тортишиш вақтида эса бошида тўхталиш рўй беради ва тутилиб гапирувчи бир товушдан, бўғинга ва сўзга иккинчи товушга, бўғинга ва сўзга ўтолмай, узоқ тўхталиб қолади. Масаланол...ма, р....арта, а.....на.

Аралаш мускуллар тортишувида эса клоник ва тоник мускуллар тортишуви кузатилади. Бундай тортишув эса нафас-товуш-артикуляцион аппаратни ишда чиқаради.

Дудуқланиш давом этишига кўра уч хил даражага бўлинади: енгил даража, ўрта даража ва оғир даража. Бу эса давомийлиги билан қўйидаги турларга бўлинади:

доимий- дудуқланиш пайдо бўлгач, турли нутқ шакллари ва вазиятларида бевосита намоён бўлади;

тўлқин- симон дудуқланиш гоҳ кучаяди, гоҳ камаюда, лекин бутунлай йўволиб кетмайди;

қайталанувчи – дудуқланиш йўқолиб, яна пайдо бўлади, яъни қайталаниш юзага келади.

Дудуқланишнинг олдини олиш ва бартараф этишда, оиладаги муҳит ва ота-онанинг болага бўлган муносабати, болаланинг ўз-ўзига бўлган ишончи, атрофдагиларнинг бола билан ўзаро мулоқоти муҳим ҳисобланади.

Боланинг оиладаги тарбияланиши, ҳаддан ортиқ қалтис муносабат, жисмоний жазоланиш, қўрқитиш, болага бўлган қаттиқ қўллик катта матнларни мажбурий ўргатиш натижасида пайдо бўлади.

Болага оилада муносабатни яхшилаш, ота-онанинг бола билан мулоқоти давомида эътиборли бўлиши талаб этилади. Дудуқланиш бартаф этишда системали даволаш (невропатолог) ва лого-психологик машғулотлар самарали усуллар ҳисобланади.

Даволаш-соғломлаштириш ишларида даволовчи жисмоний тарбия, дори-дармонлар ва психотерапия усулларида фойдаланилади. Лого-психологик усулда эса артикуляцион гимнастика, нафас машқлари, логомассаж (нуқтали, бушаш-тирувчи, тетиклаштирувчи), логоритмика машғулотлари орқали батараф этилади.

Болага машғулотлар шундай ташкил этиладики, бола бу машғулотлардан кайфияти кўтаринки, ўз кучига ишонадиган, иродали қилиб шакллантирилади. Машғулотлар ҳар хил қизиқарли ўйинлар, овозларга тақлид орқали, мусиқа орқали ҳаракатли машқлар олиб борилади. Бунда логоритмика муҳим ҳисобланади. Бу нутқни тузатиш, тарбиялаш мақсадида амалга оширилади. Болаларни ўқитиш, тарбиялаш ва уларининг бузилган нутқлари юзасидан олиб бориладиган логопедик ишларнинг самарадорлигига эришиш учун логопед шахси биринчи даражали аҳамият касб этади.

Мактабда таълим олаётган ўқувчиларнинг орасида ҳам дудуқланувчи болалар мавжуд бўлиб, бундай ўқувчилар ўқиш давомида анча қийинчиликларга дуч келишади. Айниқса тенгдошлари билан бўлган мулоқотда ўзларини олиб қочиш ҳолатлари кузатилади. Дарс жараёнида ҳам улар ўзларини камситилган ҳисоблашади. Ўқишда, матнни сўзлаб беришда, ифодали ўқишда жуда ҳам қийналишади. Бу ўқувчиларга ўқитувчилар ҳам маънавий ёрдам бериб, ўз-ўзига бўлган ишончни оширишда кўмакчи ҳисобланади.

Дудуқланувчилар билан ўтказиладиган логопедик машғулотларда системалилик ва изчиллик дидактик тамойили шу машғулотнинг логик мазмунида акс этади. Ўқувчиларда аниқ билим ва тўғри нуқтий малакаларни тарбиялаш қатъий системалилик ва изчиллик тартибида олиб борилади. Дудуқланувчиларнинг нутқий имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, бутун таълим жараёни оддийдан мураккабга, маълумдан номаълумга, енгилдан оғирга ўтиш орқали амалга оширилади. Дудуқланувчи логопед билан биргаликда ёки логопеддан сўнг жумлаларни такрорлаши уйғунлашган нутқ босқичидир. Кейинги босқичда дудуқланувчи логопед кетидан жумлаларни қайтариши, бунда ҳам ўзга одам жумлаларнинг тузилишини такрорлашидир. Бу усул ҳам дудуқланувчиларга қўл келади. Бу усул акс эттирилган нутқдир.

Дудуқланувчи ўқувчилар билан савол-жавоблар оддийдан мураккабга, яъни содда гаплардан мураккаб гаплар тузиш ва сўзлаб бериш. Бу усул улар учун мураккаб ҳисоблансада ўқувчининг ўз устида ишлашга ундайди. Бундан ташқари дудуқланувчилар ҳикоя, сайл, экскурсия, расмлар, турли мавзулар орқали таассротларни мустақил гапириб беришлари мумкин.

Мустақил нутқни ривожлантириш дудуқланувчилар учун энг мураккаб нутқ шаклидир. Бу нутқ табиий шароитдан келиб чиқиб атрофдагилар билан муносабатга кириш, фикр алмашиш, саволлар бериши, истак билдириши, муружаатларни билдириш орқали намоён бўлади.

Фойдалининг адабиётлар

1. Л.Р.Муминова, М.Ю.Аюпова “Логопедия” Тошкент, 1993 йил
2. Л.Р.Муминова “Логопедия” Тошкент ш. 2018 йил.
- 3.М.Аюпова “Логопедия” Тошкент ш. 2000 йил.
4. Интернет тармоғи , телеграм.

